

*Гибралтарская О.**Доктор филологических наук, профессор
Национальный университет Узбекистана*

FEATURES OF 20TH-CENTURY RUSSIAN LITERATURE: ISSUES IN PERIODISATION

*Gibraltarskaya O.**Doctor of Philology, Professor
National University of Uzbekistan***Аннотация**

Важное отличие русской литературы XX века от литературы предшествующего столетия состоит в том, что вопросы периодизации данной литературной эпохи до сих пор остаются открытыми и требуют осмысления и с теоретической точки зрения, и в контексте изучения истории русской литературы в высших учебных заведениях.

Abstract

A key distinction between 20th-century Russian literature and that of the preceding century lies in the fact that questions regarding the periodisation of this literary era remain unresolved to this day and require further analysis, both from a theoretical perspective and in the context of the study of Russian literary history in higher education institutions.

Ключевые слова: история, литература, период, литературное направление, поэтическое течение, проза, жанр, роман.

Keywords: history, literature, period, literary movement, poetic movement, prose, genre, novel.

Важное отличие литературы XX века от литературы предшествующего столетия состоит в том, что она не имела нормальных объективно обусловленных факторов развития. Три ветви русской литературы – литература метрополии, потаенная и литература русского зарубежья – связывает не только то, что все это единая русская литература, в рамках которой появлялись замечательные произведения, и что никто из писателей не был застрахован от превратностей исторической судьбы, но и то, что у них общие корни, обусловившие как явления традиционной эстетики, так и авангардные литературные направления.

Многообразие литературных группировок 20-х годов соответствовали достаточно разнообразным явлениям в русском зарубежье. Свои аналоги западничества и славянофильства (подчас несопоставимые по качеству и характеру) были и остаются и в литературе метрополии, и в эмигрантской. Когда в литературе метрополии стали очевидными унификация и обезличивание основного массива литературы, разнообразие все-таки сохранялось благодаря ярким индивидуальностям: М. Горькому, М. Булгакову, А. Платонову, А. Толстому, Ю. Тынянову, М. Зощенко, М. Шолохову, А. Ахматовой, О. Мандельштаму, Б. Пастернаку, А. Твардовскому, хотя не все они участвовали в текущем литературном процессе. В связи с этим возникает один из основных проблемных вопросов периодизации истории русской литературы XX века: проблема изучения потаенной и возвращенной литературы, существовавшей в 20-50-е годы параллельно с официальной литературой метрополии, но ставшей доступной для интерпретации широкого круга русскоязычных читателей в 60-80-е годы. Вместе с тем с 60-х годов XX века усложняется картина литературного процесса, обусловленная взаимодействием военной,

деревенской, городской, исторической прозой, громкой и тихой лирикой, поэзией бардов и таких поэтов, как И. Бродский.

Таким образом, помимо вопросов о хронологических рамках истории русской литературы XX века: начало и конец (1890-1990), о внутреннем членении на значимые периоды: трети, половины (1890-1920, 1930-1950, 1960-1990, первая и вторая половина XX века), существенное значение имеет применение методологии анализа, поскольку каждый период отличается от предыдущего и эстетическим контекстом, и культурной ситуацией, формально-содержательными особенностями.

На вопрос «Что же такое «новая русская литература»?» существуют различные ответы. Однако многие отмечают, что «для уяснения судьбы русской литературы не только ушедшего XX века, но и наступившего XXI века 1920-е годы остались ключевыми» [1, с. 348], «генетически всего ближе мы к литературе 20-х – начала 30-х гг.: тогда начиналось то, свидетелями конца чего нам суждено быть» [6, с. 235]. В свою очередь, указанный исследователями период неразрывно связан с тенденциями Серебряного века, который на современном этапе вызывает особый научный интерес. Так, ученые считают, что Серебряный век обозначает художественный и духовный расцвет, по времени связанный с началом XX века. Н. Осипова определяет Серебряный век как «понятие скорее метафорическое <...> потому обладающее множеством разночтений как в смысловом, так и хронологическом плане» [3, с. 376]. Определение границ Серебряного века представляется очень расплывчатым, особенно на его исходе. Безусловно, границы раздвигаются, если принять во внимание феномен эмиграции, опирающейся на традиции Серебряного века, или творческий импульс ряда художников,

продолжавших писать в новых исторических условиях (Б. Пастернак, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Цветаева, Д. Андреев). Изучение творчества последних требует специфического подхода, позволяющего учитывать ряд объективных исторических факторов: невозможность своевременно публиковаться по цензурным причинам, искусственно созданный культурный вакуум, в котором оказались писатели, общественное и политическое давление. Все это создало в русской литературе беспрецедентную ситуацию – произведения подобных авторов стали неотъемлемой частью всего литературного процесса XX века по времени написания, опубликования и интерпретации.

При этом русская литература XX века разнообразно и метафорично отразила «чудовищный потрясающий век», вместивший огромное количество «событий, насильственных смертей, изобретений, катастроф, идей» [5, с. 90]. В связи с этим остро стоит вопрос о периодизации русской литературы XX века. Бесспорно, выделение периода, получившего название «Серебряный век», хотя хронологические рамки довольно подвижны (1890–1910, 1892–1921, 1892–1917), литературы 20–30-х, 40-х, 50-х, 60–80-х годов XX века. Так, В.Н. Крылов отмечает: «Русская литература (и шире – искусство) за неполных три десятилетия, начиная с 1890-х годов и заканчивая 1910-ми годами, издавна рассматривается как самостоятельный, новаторский период. По сравнению с другими, ранее известными этапами, период конца XIX – начала XX века отличается особым масштабом качественных трансформаций: происходит столкновение традиций классического реализма и новой картины мира, получившей воплощение в модернизме» [2, с. 4]. Поэтому автор считает, что «Серебряный век не только разделяет, но и связывает две культурные парадигмы: подводит итог тенденциям литературы XIX века и намечает черты художественности XX века» [2, с. 4], тем самым обосновывая правомерность курса «История русской литературы конца XIX – начала XX веков». На наш взгляд, актуальным представляется тот факт, что этот период завершает историю русской классической словесности и подготавливает переход к изучению русской литературы XX века. Этот процесс начался с выступления Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1892) и закончился в 1921 году в связи со смертью А. Блока и расстрелом Н. Гумилева. Хотя в начале 1920-х годов все еще организовываются такие поэтические объединения, как Серапионовы братья (1921–1929), ЛЕФ (1922–1929), конструктивизм (1923–1930), ОБЭРИУ (1927–1931) и существуют остатки относительной литературной свободы: «еще возможны были отдельные литературные и театральные выступления, еще писатели и поэты не были собраны в Союз писателей с единым для всех методам социалистического реализма, еще само понятие «литературной группы» не воспринималось как однозначно антисоветское. Тем не менее, серьезно усиливалось давление цензуры, практически стали невозможны публикации, в газетах появились по-

громные рецензии на те или иные явления культурной и литературной жизни» [4, с. 185]. Ключевым в данном контексте является последнее объединение, поскольку оно наглядно иллюстрирует переход к следующему периоду истории русской литературы XX века: разделение на официальную и потаенную литературу.

Философский роман 1930–1950-х гг., в частности, философия человека и природы в прозе М. Пришвина, концепция мира и человека в прозе А. Платонова в контексте русской философии, метафизика и реальность в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», философская проблематика антиутопии Е. Замятина «Мы»; сатирические романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»; исторический роман А. Толстого «Петр Первый»; романы Б. Пастернака «Доктор Живаго», М. Шолохова «Тихий Дон» создают тематическое, жанровое, стилистическое многообразие прозы 1930–1950-х годов.

В эстетике 1940–1950-х гг. на первый план выдвигается нормативность, принцип унификации в идеологической и литературной политике. Выходит Постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», оказавшее трагическое влияние на творчество М. Зощенко, А. Ахматовой и других писателей. Начинается дискуссия о положительном герое и теории бесконфликтности.

Ситуация «конца века», «смены эстетических координат», обусловила отражение в литературе таких актуальных вопросов современности, как: экологические проблемы, наркомания, разгул преступности. В частности, репрезентация национальной аксиосферы представлена в произведениях В. Астафьева и Ч. Айтматова, которые иллюстрируют индивидуальный подход к проблеме. В. Астафьев указывает на такие вечные ценности, как любовь в произведении «Пастух и пастушка», и пытается вскрыть сущность такого явления, как «озверение» народа в романе «Печальный детектив». Ч. Айтматов в произведении «И дольше века длится день...» заостряет проблему исторической памяти, используя образ Манкурта, и романе «Плаха» акцентирует внимание на эсхатологических мотивах, используя условно метафорическую образность.

Таким образом, мы считаем, что вопрос периодизации истории русской литературы XX века непосредственно связан с выбором концепции анализа художественной литературы, поскольку методология значительно обогатилась за счет взаимодействия литературоведения с культурологией, философией, психологией и даже естественнонаучными дисциплинами. Категориальный аппарат, используемый при изучении художественного текста и исследовании явлений литературного процесса, включает такие термины, как «культурная парадигма», «герменевтический круг», «развивающаяся система», «аксиология искусства» и другие. В частности, мы предлагаем изучать историю русской литературы XX века следующим образом: 1890–1920-е годы в свете культурной парадигмы, 1930–1950-е – с применением системного подхода и 1960–1990-е – в аксиологическом аспекте.

References

1. Клинг О. Тупики, открытия и «рабочие ошибки» эстетики 1920-х годов в документах эпохи // Вопросы литературы. – 2006. – №1. – С. 348-355.
2. Крылов В.Н. История русской литературы конца XIX – начала XX веков. – Казань, 2017. – 140 с.
3. Осипова Н. О. Мифопоэтический анализ поэзии Серебряного века // Наука о литературе в XX веке: история, методология, литературный процесс. — М.: РАН. ИНИОН, 2001. — С. 376. — (Сер.: Социал. и гуманитар. науки в XX в.).
4. Русская литература XX века: школя, направления, методы творческой работы. – М., 2002. – 586 с.
5. Харитонов М. Мой век // Харитонов М. Избранная проза. – М.: Наука, 1994.
6. Шаров В. Современная проза глазами прозаиков // Вопросы литературы. – 1996. – №1–2. – С. 235-241.